

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Computers en programmeren (deel I EIT Diktatenserie)

J. J. van Amstel
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 14,-

Programmeerproblemen, technieken en opgaven (deel II EIT Diktatenserie)

J. J. van Amstel
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 14,-

Basic (deel III EIT Diktatenserie)

J. J. van Amstel
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 6,50

Bedrijfssystemen (deel IV EIT Diktatenserie)

J. J. van Amstel
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 10,-

Informatiestructuren, bestandsorganisatie en bestandsontwerp

(deel V EIT Diktatenserie)
J. J. van Amstel
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 14,-

Omzetbelasting en onroerend goed (Fed's Fiscale Brochures OB)

Mr. A. E. de Moor
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 16,-

De kosten-egaliseringsreserve en de reserve assurantie eigen risico (Fed's Fiscale Brochures IB: 3.46)

Mr. J. H. Kat
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 13,-

Ondernemingsrecht voor MBA

Mr. E. Boelen/W. Huisman
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 9,-

Franchising

Publikatie van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. te Amsterdam
Gratis

Spelen met uw rekenmachientje (Electronische puzzels, spelletjes en kunstjes)

James T. Rogers
Uitgeverij H. Meulenhoff te Baarn
Prijs f 8,90

Voorontwerp van beschouwingen naar aanleiding van de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen (Afl levering nr. 5, december 1976)

Uitgave van de Commissies Jaarverslaggeving en het Nederlands Instituut van Registeraccountants te Amsterdam
Prijs f 7,50

Jaarboek 1976-1977

Uitgave van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten te Den Haag

Winststijging door Kostenbesparing (Deel III Kostenbeheersing bij produktie)

Magnus Radke (vertaald door Dr. Jac. Koolschijn)
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 47,50

Ondernemingen, bedrijfsleven en maatschappij (Nr. 55 Bedrijfseconomische monographieën)

Drs. J. G. L. M. Willems
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 47,50

Geld en Onderneming (Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. F. Scheffer)

Redactie: H. W. J. Bosman/H. F. J. M. van den Eerenbeemt/S. E. de Jong
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 72,50

Tax Problems of Cultural Foundations and of Patronage in the European Community

Ignace Claeys Bouuaert
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 45,-

Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Fed's Fiscale Brochures Vpb: 1.3)

Dr. K. Rijks
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 14,50

Fiscaal Memo, editie januari 1977

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 13,50

Programmeertalen voor gegevensbanken (Leerboeken Informatica)

R. van Dooren/Th. G. Streng
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 35,-

Fiscale problematiek rond de buitenlandse vaste inrichting of dochter

Dr. N. Nobel (met discussiebijdragen van Mr. R. A. van Gorkum/Prof. Mr. M. V. M. van Leeuwe/Dr. K. Rijks)

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer en Fenedex te Den Haag
Prijs f 25,-

Accoord (Opstellen aangeboden aan Prof. Drs. A. A. de Jong)

Uitgegeven door de Stichting Syllabi van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Prijs f 30,-

Inleiding tot het nieuw ondernemingsrecht

Mr. H. C. J. G. Janssen

Uitgeverij H. D. Tjeenk Willink B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 48,-

Nieuw ondernemingsrecht

Mr. H. C. J. G. Janssen

Uitgeverij H. D. Tjeenk Willink B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 23,50

Inleiding tot de organisatie strategie

C. A. de Feyter

Uitgeverij Koninklijke van Gorcum & Comp N.V. te Assen
Prijs f 27,50

Ons arme geld

Prof. Dr. F. Hartog

Uitgeverij Elsevier Nederland B.V. te Amsterdam
Prijs f 17,90

Optimaal voorraadbeleid

J. H. Enters/F. J. van Winckel

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 47,50

Nieuw leerboek voor de moderne bedrijfsadministratie

Drs. P. Verspeek

Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 24,-

Nieuw leerboek voor de moderne bedrijfsadministratie (opgaven)

Drs. P. Verspeek

Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 17,50

De geschiedenis van het economisch denken

Dr. G. Vandewalle

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 72,-

Bestandsorganisatie

Prof. Dr. R. J. Lunbeck/Drs. F. Remmen

Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 17,50

Analyse van informatiebehoeften en de inhoudsbeschrijving van een databank

Dr. P. G. Bosch/Ir. H. M. Heemskerk

Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 16,50

Technieken voor systeemonderzoek (Leerboeken Informatica)

W. Hartman/J. Roos

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 75,-

Fusies (Serie Bedrijfskundige Signalementen)

Dr. Mauk Mulder

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 13,50

Data base en accountant

J. H. Balvert/K. Gerritse/H. Roos/K. van Tilburg/
J. de Vos/P. C. J. Warners

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 19,50